

The Impact Of Diversification In Income Sources On Economic Growth “Standard Study Of Some Mena Countries For The Period 2000-2018”

Fekir Kamel¹, Yousfat Ali².

¹phd student , Spatial and entrepreneurial development studies laboratory, University of Adrar, kam.fekir@univ-adrar.dz.

²Professor, Spatial and entrepreneurial development studies laboratory, University of Adrar, pr.yousfatali@univ-adrar.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 23/8/2020

Accepted:23/9/2020

Online: 26/9/2020

Keywords:

Economic Growth

Diversification of

Income Sources

MENA Countries

Static Panel Models

JEL Code: E64, E66,

F13

ABSTRACT

Our research aims to study the effect of diversification strategy on income sources in achieving high economic growth rates, Especially among countries who are dependent on a single source of income, which is oil like the MENA countries that are totally dependent on their economic activity on rentier incomes that are directly affected by fluctuations in international prices for this substance which requires the need of accelerating the diversification of its production base for the sake moving from the rentier economy to the productive one that calls for the participation of all sectors of the economy in diversifying their sources of income.

Accordingly, this standard study showed us the contribution of added values for both the agriculture and services sectors by using static panel models in achieving sustainable development in general as well as raising growth rates in particular in addition of mentioning the role that tourism plays as a strong source of income in some sample countries.

أثر تنويع مصادر الدخل على النمو الإقتصادي

" دراسة قياسية لبعض دول المينا للفترة 2000 – 2018 "

فكير كمال¹، يوسفات علي²

¹ طالب دكتوراه، مخبر دراسات التنمية المكانية وتطوير المقاولاتية في الجزائر، جامعة أدرار، kam.fekir@univ-adrar.dz

² أستاذ التعليم العالي، مخبر دراسات التنمية المكانية وتطوير المقاولاتية في الجزائر، جامعة أدرار، pr.yousfatali@univ-adrar.dz

معلومات المقال

تاريخ الاستقبال:

2020/8/23

تاريخ القبول: 2020/9/23

تاريخ النشر: 2020/9/26

الكلمات المفتاحية

نمو إقتصادي

تنويع مصادر الدخل

دول المينا

نماذج بانل الساكنة.

JEL Code: E64, E66,

F13

المخلص

تهدف دراستنا هذه إلى دراسة تأثير إستراتيجية التنويع في مصادر الدخل في تحقيق معدلات نمو إقتصادية مرتفعة خصوصا عند الدول المعتمدة على مصدر دخل واحد وهو النفط، مثل دول المينا المعتمدة كلية في نشاطها الإقتصادي على المداخيل الربعية التي تتأثر مباشرة بتقلبات الأسعار الدولية لهذه المادة، الأمر الذي يحتم عليها ضرورة الإسراع في تنويع قاعدتها الإنتاجية من أجل الانتقال من الإقتصاد الربعي إلى الإقتصاد المنتج الذي يتطلب مشاركة كل قطاعات الإقتصاد في تنويع مصادر دخلها. حيث بينت لنا الدراسة القياسية باستخدام نماذج البانل الساكنة مساهمة القيم المضافة لكل من قطاعي الزراعة والخدمات في تحقيق التنمية والمستدامة عموما والرفع من معدلات النمو بوجه خاص ونخص بالذكر الدور الذي تلعبه السياحة كمصدر قوي للدخل في بعض دول العينة.

مقدمة:

إن الصدمات المتتالية والأزمات التي أصابت الإقتصاد العالمي نتيجة إنخفاض أسعار النفط، أدى إلى حتمية البحث عن تنوع القاعدة الإنتاجية وتحقيق أكبر عدد من مصادر الدخل والتخفيف من الإعتماد على مصدر دخل واحد فعندما يعتمد أداء إقتصاد معين على إنتاج وتصدير منتج واحد فإن إنخفاض أسعاره في السوق الدولية سيؤدي بالضرورة إلى تعرض الهيكل الإنتاجي للمخاطر، بعكس ذلك فإن زيادة القطاعات المنتجة يؤدي حتما إلى توزيع الضرر.

فدول المينا تعتبر من الدول الريفية التي تعتمد في إقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط، وبالتالي فأى تقلب في أسعاره سينعكس مباشرة على إقتصادها وبالتالي يستوجب عليها تنوع مصادر دخلها لتحقيق مستويات مرتفعة للنمو الإقتصادي، من خلال تبني حزمة من السياسات الإقتصادية التنويعية والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الإقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الإقتصادية البديلة في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الرفع من معدلات النمو الإقتصادية، فمن خلال هذه الدراسة نحاول معرفة أثر التنوع في مصادر الدخل في النمو الإقتصادي في دول المينا وبالتالي نطرح الإشكالية التالية:

ما أثر التنوع في مصادر الدخل على النمو الإقتصادي في دول المينا ؟

فرضية الدراسة:

يعد التنوع في مصادر الدخل الإستراتيجية المثالية للدول النامية خصوصا المعتمدة على إيراداتها على مصدر دخل وحيد لتحقيق النمو الإقتصادي.

أهداف أهمية الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية التنوع في مصادر الدخل (أي تنشيط مختلف القطاعات المنتجة (الصناعية الزراعية والخدماتية) كقطاعات بديلة للدول النامية الريفية من أجل الرفع من معدلات النمو الإقتصادية.

منهجية الدراسة:

من أجل الإحاطة بكل جوانب موضوعنا هذا من مختلف جوانبه النظرية والتطبيقية، قسمنا دراستنا إلى مبحثين، إرتبط الأول بالجانب النظري لموضوع الدراسة من خلال إبراز مختلف المفاهيم المتعلقة بالنمو الإقتصادي والتنوع في مصادر الدخل وكذا العلاقة بين المفهومين، أما المبحث الثاني فكان للدراسة التطبيقية القياسية بإستعمال نماذج البائل الساكنة وإبستعمال المعطيات والإحصائيات المتحصل عليها من موقع البنك الدولي.

الدراسات السابقة:

- دراسة لـ صفيح صادق، عامر أسيا (1980-2016)، مداخلة ضمن ملتقى دولي تحت عنوان: "مساهمة مستوى التنوع الإقتصادي في النمو الإقتصادي بالجزائر خلال الفترة 1980-2016 دراسة قياسية"، حيث أراد الباحثان الإجابة على إشكالية كيفية تأثير التنوع الإقتصادي على النمو الإقتصادي بالجزائر مستعملان

في الدراسة القياسية برنامج EVIEWS، أين لخص الباحثان إلى نتيجة تتمثل في وجود علاقة سلبية بين حجم الصادرات خارج المحروقات (والتي تعتبر كمؤشر للتنوع الإقتصادي) والنمو الإقتصادي في الجزائر.

• دراسة لمدوح عوض الخطيب (1970-2011)، مقال تحت عنوان: "أثر التنوع الإقتصادي على النمو في القطاع غير النفطي السعودي"، حيث أراد الباحث الإجابة على التساؤل التالي: ما هو الأثر من تنوع الإقتصادي على النمو في القطاع غير النفطي السعودي، أين إستعمل الباحث مؤشر جيني ومعامل هيرفندال - هيرشمان في تقديره للتنوع الإقتصادي حيث بينت النتائج أن إقتصاد المملكة السعودية حقق خلال فترة الدراسة بعض أهدافه في تنوع القاعدة الإقتصادية فقد إنخفضت نسبة إسهام نشاط إستخراج النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

• دراسة ل زاييري بلقاسم وقريجيح بن علي (1980-2015)، مقال تحت عنوان: "أثر التنوع الإقتصادي على النمو الإقتصادي في الجزائر"، معتمدين في دراستهم على مخرجات برنامج 8.1 EVIWS في دراستهم القياسية حيث هدف الباحثان إلى إبراز أهمية إستراتيجية التنوع الإقتصادي في تحقيق مستويات مرتفعة من النمو الإقتصادي، أين لخصت الدراسة إلى أن تحقيق مستويات مرتفعة للنمو الإقتصادي في الجزائر يتطلب تبني إستراتيجية فعالة تساهم في التحول من الإقتصادي القائم على الإيرادات النفطية إلى الإهتمام المعتمد أساسا على تنوع مصادر الدخل المختلفة ولا يتحقق ذلك إلا بالإهتمام بالقطاعات الحساسة في الإقتصاد الوطني من خلال تنمية الإستثمارات في مجالات الزراعة، الصناعة والقطاع الخدماتي.

• دراسة ل محمد داودي، مقال تحت عنوان: "التنوع الإقتصادي وأثره على النمو الإقتصادي - دراسة تحليلية قياسية" حيث عالج إشكالية التنوع الإقتصادي بالجزائر وماهية تأثيره على زيادة معدلات النمو الإقتصادي في الجزائر من خلال دراسة تحليلية قياسية تطبيقية، حيث لخصت الدراسة إلى أن القطاع المحروقات في الجزائر له دور هام في زيادة معدلات النمو الإقتصادي على غرار الدول المصدرة للمحروقات، إلا أن هذا القطاع لا يمكن المراهنه عليه كثيرا مستقبلا خاصة في ضل تقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية وكذا هيمنة الصادرات من المحروقات على هيكل صادرات الجزائر وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ضعف التنوع الإقتصادي في الجزائر.

المبحث الأول: مفاهيم حول النمو الإقتصادي والتنوع في مصادر الدخل والعلاقة بينهما.

برز موضوع النمو الإقتصادي كأحد المواضيع الإقتصادية المهمة بإعتباره أهم المؤشرات للتنمية الإقتصادية خاصة مع إنتقال التحليل الإقتصادي من المستوى الجزئي إلى المستوى الكلي، حيث تسعى كل الدول إلى تحقيق معدلات نمو إقتصادية عالية والبحث عن مختلف الطرق في سبيل ذلك، ومن بين هذه السبل نجد بحثها عن التنوع في مصادر دخلها.

المطلب الأول: تعريف النمو الإقتصادي والنظريات المفسرة له.

أولاً: تعريف النمو الإقتصادي.

هناك عدة تعاريف قدمت لهذا المصطلح يمكن أن نورد أهمها فيما يلي:

- يعرف النمو الإقتصادي على أنه التوسع الإقتصادي التلقائي غير المتعمد والذي لا يستدعي تغيير في الهيكل الإقتصادي للمجتمع ويقاس بحجم التغيير الكمي في المؤشرات الإقتصادية للإنتاج الوطني مثل الدخل الوطني الخ (مصطفى وأحمد، 1999، ص 40).
 - كما يعرف النمو الإقتصادي على أنه زيادة مستمرة وسريعة في الدخل أو الناتج الوطني الحقيقي عبر الزمن بما يسمح الزيادة في متوسط نصيب الفرد منه خلال فترة زمنية معينة (يونس، 2000، ص 29)
 - ولقد عرف النمو الإقتصادي كذلك على أنه الزيادة في قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع الإقتصادية لسكانها وتكون هذه الزيادة المتتامة في القدرة الإنتاجية المبنية على التقدم التكنولوجي والتعديلات المؤسسة والإيديولوجية التي يحتاج إليها (قمومية، 2017، ص 104-105)
 - من خلال التمعن في التعاريف السابقة للنمو الإقتصادي يقودنا إلى القول أنه لا يوجد نمو إقتصادي إذا لم تتوفر النقاط التالية: (عجيمة و عطية ناصف، 2003، ص 71-72)
 - يجب أن تكون الزيادة في الناتج المحلي مصحوبة بالزيادة في نصيب الفرد وهذا لا يتحقق إلا إذا كان مقدار الزيادة في الناتج المحل الإجمالي أكبر من معدل نمو السكان.
 - يجب أن يكون معدل زيادة الناتج الوطني أو معدل زيادة الدخل الفردي حقيقي وليس نقدي.
 - يجب أن تكون هذه الزيادة مستديمة وليست مؤقتة.
- وحتى نفرق بين مصطلحي النمو والتنمية الإقتصادية، فنقول أن جل الدارسين يتفقون أن النمو الإقتصادي يعني النمو الكمي لكل من الدخل الوطني والناتج الوطني كما يستخدم أيضا المصطلح للإشارة إلى البلدان المتقدمة أما مفهوم التنمية الإقتصادية فهو يتضمن بالإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغييرات الهيكلية في بنية المجتمع ، كما أن حدوث النمو الإقتصادي ليس قرينة كاملة ولا كافية على حدوث تنمية بالمعنى الواسع (مصطفى و أحمد، 1999، ص 39).
- ثانياً: النظريات المفسرة للنمو الإقتصادي.**
- كون الدراسات حول النمو الإقتصادي قديمة، سنعرض أهم النظريات التي فسرت النمو الإقتصادي من خلال تطرق كل نظرية إلى مصدر النمو وخصائصه وفقاً للجدول التالي:

الجدول رقم 01: (أهم النظريات المفسرة للنمو الإقتصادي).

النظيرة المفسرة للنمو	مصدر النمو	خصائص النمو
أدم سميث 1776	تقسيم العمل	نمو غير محدود
روبرت مالتهس 1798	إعادة إستثمار الفائض	نمو محدود بسبب قانون تزايد السكان
دافيد ريكاردو 1817	إعادة إستثمار الفائض	نمو محدود بسبب تناقص غلة الأرض
كارل ماركس 1867	تراكم رأس المال	نمو محدود في نموذج الإنتاج الرأسمالي

بسبب اتجاه معدل الربح إلى الإنخفاض.		
نمو غير مستقر نظرية شارحة للدورات طويلة الأجل.	سلسلة الابتكارات التكنولوجية	جوزيف شومبيتر 1911.1939
نمو محدود لمحدودية الموارد للنهوض بكل القطاعات اللازمة.	إحداث توازن في نمو جميع القطاعات مع ضرورة الدفعة القوية	رودان. نيركس نظرية النمو المتوازن
نمو غير مستقر سبب إشكالية إيجاد الإختلال حجمه ومقداره.	إحداث إختلال في نمو القطاعات	ألبرت هيرشمان نظرية النمو غير المتوازن
نمو محدود بسبب الأثار الهيكلية التي تخلفها الية وحركة أقطاب النمو.	مراكز النمو المحفزة	فرانسوا بيرنو

المصدر: سفيان قمومية، رؤوس الأموال الأجنبية ودورها في النمو الإقتصادي - دراسة قياسية تحليلية مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب النشر الجامعي الجديد 2017، ص 130، 129.

ثالثاً: النظرة الجديدة للنمو الإقتصادي " أضواء النمو الإقتصادي (نظرة جياكسيونغ ياو) "

على مدار 50 عاما كان العلماء يستخدمون الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية للأرض ليلا والتي غالبا ما يطلق عليها إسم "أضواء الليل" في دراسة النشاط البشري والظواهر الطبيعية، وقد حذى الإقتصاديون حذوهم خلال العقد الماضي، حيث أدركوا أن أضواء الليل يمكن أن تساعد في قياس النمو الإقتصادي وإعداد خرائط الفقر وتحليل أوجه عد المساواة ومعالجة العديد من المسائل التي يستحيل التعامل معها بوسائل أخرى، لا سيما في المناطق التي تتوافر عنها بيانات كافية حيث يبرز لنا الأضواء الليل إما التوسع المكاني أو الإنكماش المكاني حيث أن بالنسبة للإقتصادات التي تكون في طور النمو يزداد عدد المناطق المضيئة بمرور الوقت ويبدأ الضوء يشع منها (YAO & YAO, 2019, P 48-50).

المطلب الثاني: مفهوم التنوع في مصادر الدخل وعلاقته بالنمو الإقتصادي.

في ضل الواقع التنموي للعديد من الدول خصوصا المصدر للنقط وما يلزمها من مشاكل، ظهر الإهتمام بما يعرف بالتنوع في مصادر الدخل أو التنوع الإقتصادي بإعتباره المنقذ الذي يمكن أن يخلص هذه الدول من المشاكل التنموية ومن التهديدات المستقبلية التي يفرضها الواقع الإقتصادي العالمي الذي يسيطر عليه عوامل إقتصادية وغير إقتصادية عديدة.

أولاً: مفهوم التنوع في مصادر الدخل (التنوع الإقتصادي) .

هو الرغبة في تحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل الرئيسية في الدولة التي من شأنها أن تعزز قدراتها الحقيقية ضمن إطار التنافسية العالمية وذلك عبر محاولات رفع القدرات الإنتاجية في قطاعات متنوعة، دون أن يقتضي الأمر

أن تكون تلك القطاعات ذات ميزة تنافسية عالية، وهو يقوم على الحاجة إلى الإرتقاء بواقع عدد من هذه القطاعات تدريجيا لتكون بدائل يمكن أن تحل محل المورد الوحيد.

كما يمكن أن نعرفه بأنه العمل على زيادة مساهمة مختلف القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الصادرات وتفعيل الضرائب في الإقتصاد لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الإقتصاد في حالة إعماده على قطاع واحد وخصوصا إذا كان ريعيا.

كما يعرف التنويع في مصادر الدخل على أنه توسيع القاعدة الإقتصادية وإقامة ركائز إقتصاد حقيقي مكون من قاعدة إنتاجية ومالية وخدمية يسهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل بجوار مداخيل النفط (النازور، 2019، ص 198).

ثانيا: قياس التنوع الإقتصادي (التنوع في مصادر الدخل).

هناك العديد من المؤشرات التي يمكن الإستعانة بها للتعرف على درجة التنوع التي عليها إقتصاد دولة ما، حيث يعد معامل هيرفندال - هرشمان Herfindahl-Hirshman من أكثر المؤشرات إستخداما في مجال التنوع الإقتصادي، حيث يرمز لهذا المعامل برمز HHI ويتم حسابه من خلال المعادلة التالية:

$$HHI = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{x_i}{X}\right)^2} - \sqrt{\frac{1}{N}}}{1 - \sqrt{\frac{1}{N}}}$$

N: ترمز لعدد الأنشطة التي يتكون منها الإقتصاد المستهدف قياس درجة التنوع به.

x_i : ترمز لقيمة المتغير في النشاط (i).

X : ترمز للقيمة الاجمالية للمتغير في جميع الأنشطة.

تتراوح قيمة معامل هيرفندال - هرشمان بين الصفر والواحد الصحيح، حيث إذا كانت قيمته صفرا معناه أن هناك تنوع كامل في الإقتصاد أما إذا كانت قيمة هذا المعامل واحد صحيح فإن هذا يشير إلى إنعدام التنوع.

ثالثا: دور التنوع في مصادر الدخل على النمو الإقتصادي.

يكتسب التنوع في مصادر الدخل أهمية كبيرة خصوصا من حيث دوره في تحقيق النمو الإقتصادي وتبرز هذه الأهمية على سبيل المثال لا الحصر في ما يلي: (الخطيب، 2014، ص 6-8).

- يسهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي من خلال زيادة فرص الإستثمار وتقليل المخاطر الإستثمارية، فتوزيع الإستثمارات على عدد كبير من النشاطات الإقتصادية يقلل من المخاطر الإستثمارية الناجمة عن تركيز تلك الإستثمارات في عدد قليل منها.
- يسهم التنوع في مصادر الدخل في زيادة إنتاجية العمل ورأس المال البشري، وهو ما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الإقتصادي.
- توفير المزيد من فرص العمل من خلال تحفيز النمو الإقتصادي الناتج عن إرتفاع درجة التنوع في مصادر الدخل وبالتالي زيادة الترابط والتشابك بين القطاعات الإقتصادية والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العمالة.

- يؤدي إلى تحفيز النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية الإقتصادية وبالتالي يؤدي إلى توفير فرص عمل أكبر وإنخفاض معدل البطالة.
- المبحث الثاني: الدراسة القياسية لأثر التنوع في مصادر الدخل على النمو الإقتصادي (حالة بعض دول المينا).
أولاً: إطار الدراسة ومتغيراته.

01- الإطار الزمني والمكاني: تتمثل عينة الدراسة في 6 دول عربية (دول المينا) وهي: الجزائر، الكويت، قطر الإمارات العربية المتحدة، ليبيا والعراق حيث تم إختيار هذه الدول بالدرجة الأولى طبقاً لمعيار مدى توفر البيانات لكل سنوات فترة الدراسة والممتدة من (2000-2018م)، بالإضافة إلى تقارب هذه الإقتصادات بإعتبارها من إقتصادات المصدر الواحد (النفط خصوصاً).

02- متغيرات الدراسة: تم إعتداد متغيرات الدراسة بناء على النظرية الإقتصادية والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث سواء العربية أو الأجنبية بالإضافة إلى ومدى توفر الإحصائيات. حيث المتغير التابع يتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي معبراً على النمو الإقتصادي، أما المتغيرات المستقلة فقد تم قسمتها على الناتج المحلي الإجمالي لإزالة أثار التضخم فهي كالتالي:

- القيمة المضافة في قطاع الصناعة (% من إجمالي الناتج المحلي) (MVA):
- القيمة المضافة في قطاع الزراعة (% من إجمالي الناتج المحلي) (AVA) .
- القيمة المضافة في قطاع الخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) (SVA).
- إجمالي الصادرات خارج المحروقات (% من إجمالي الناتج المحلي) (EXPO).

والتي تمثل أهم مصادر الدخل خارج المحروقات لإقتصادات دول العينة (دول المينا)، من جهة أخرى تم الإعتداد على البنك الدولي للحصول على البيانات المعتمدة في الدراسة (مؤشرات التنمية الإقتصادية).

03- الإحصاءات الوصفية:

قبل البدء في تقدير النماذج الأساسية لبيانات بانل، وجب كمرحلة أولى إعطاء نظرة عامة للبيانات المعتمدة في الدراسة، من خلال وصف إحصائي موجز لها.

جدول رقم 02: (الإحصاءات الوصفية لكل متغيرات الدراسة).

	GDPG	EXPO	AVA	MVA	SVA
Mean	4.883030	55.86713	3.239115	57.61391	32.25738
Median	3.678755	53.68075	2.118326	57.38742	35.08125
Maximum	19.56231	101.6792	12.22016	84.79598	60.71037
Minimum	-33.10084	20.87242	0.094254	34.70096	-2.727604
Std. Dev.	7.904734	17.92735	3.444523	9.600394	14.84224
Sum	556.6654	6368.853	369.2591	6567.986	3677.341
Sum Sq.Dev	7060.784	36317.07	1340.715	10414.93	24893.00

Observations	114	114	114	114	114
--------------	-----	-----	-----	-----	-----

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على مخرجات برنامج 10 EViews

يظهر من الجدول السابق تقارب في قيم المتوسطات وذلك عائد بشكل رئيسي إلى التشابه في الوحدات فهي كلها تمثل نسب مئوية، كما يظهر أن أقل قيم الانحراف المعياري سجلت في كل من متغيرات معدل النمو، القيمة المضافة في القطاع الزراعي، مما يدل على عدم وجود فروق كبيرة في مشاهدات هذه المتغيرات خلال فترة الدراسة بين دول العينة وسجلت أعلى قيمة في معدل نمو الناتج (19.56) في قطر سنة 2010 الأمر الذي يبرهن على قدرات الاقتصاد القطري وتمكنه من توجيه موارده النفطية التي كانت تشهد إرتفاعاً كبيراً خلال تلك الفترة لرفع الإنتاجية الكلية وبالتالي معدلات النمو، بينما سجلت أدنى قيمة له في العراق سنة 2003 نتيجة لعدم الإستقرار الأمني الذي شهدته العراق بسبب الغزو الأمريكي للمنطقة خلال تلك الفترة.

4. مصفوفة الارتباطات:

بهدف توضيح إتجاه علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة ووضع تصور مبدئي لإتجاه التأثير سيتم حساب مصفوفة الارتباطات البسيطة بإستخدام البرنامج وكانت النتائج كالتالي:
الشكل رقم 03: (مصفوفة ارتباطات بيرسون بين كل متغيرات الدراسة).

	GDPG	EXPO	AVA	SVA	MVA
GDPG	1	0.0134	0.131	0.067	-0.135
EXPO	0.013	1	0.607	0.698	-0.412
AVA	0.131	0.607	1	0.202	-0.424
SVA	0.067	0.698	0.202	1	-0.144
MVA	-0.135	-0.412	-0.424	-0.144	1

المصدر : من إعداد الباحثين بالإعتماد على مخرجات 10 EViews

يمثل الجدول السابق مصفوفة الارتباطات بين كل المتغيرات، ويتضح أن هناك علاقات ارتباط تقارب 0.5 بين بعض المتغيرات المدرجة في النموذج، بينما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كانت له علاقة ارتباط ضعيفة نسبياً بالمتغيرات المفسرة، وكانت هذه العلاقة طردية مع كل من إجمالي الصادرات (EXPO) والقيمة المضافة في قطاعي الفلاحة والخدمات (AVA - SVA) على التوالي بينما العلاقة عكسية بالنسبة للقيمة المضافة في القطاع الصناعي.

ثانياً : تقدير نماذج بائل:

بعد التعرف على الخصائص الإحصائية للبيانات سيتم من خلال هذا الجزء يتم تقدير النماذج الثلاث (PRM و FEM و REM)، بإستخدام الطريقة المناسبة للتقدير وذلك بالإستعانة ببرنامج Eviews10، وبعد إدخال البيانات وتقدير النماذج كانت النتائج الآتي:

01- نموذج الانحدار التجميعي: يقوم النموذج التجميعي على إلغاء الخاصية المقطعية للبيانات، ويتم معاملة البيانات على أنها سلسلة زمنية واحدة، ونتائج التقدير موضحة في الجدول التالي.

الجدول رقم 04: (تقدير نموذج الانحدار التجميعي)

المتغيرات	المعاملات	الانحراف المعياري	t-Stat	Prob.
SVA	0.171712	0.074752	2.297094	0.0235
MVA	- 0.136476	0.086016	-1.586644	0.1155
AVA	0.663373	0.291468	2.275974	0.0248
EXPO	0.212887	0.077990	2.729692	0.0074
C	16.60123	7.772219	2.135970	0.0349
معامل التحديد	0.088595	Durbin-Watson stat		2.258277
معامل التحديد المصحح	0.055149			
F-stat	2.648885			
Prob(F-stat)	0.037139			

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على مخرجات 10 EViews .

من خلال النموذج التجميعي المقدر يمكن ملاحظة ما يلي:

- **معنوية المعلمات:** من المعادلة المقدرة نجد أن جميع المتغيرات معنوية عند مستوى الدلالة 5%، على إعتبار أن القيم الإحتمالية لإحصائية ستودنت ($\text{Prop-t}_{\text{stat}}$) أقل من (0.05) بإستثناء القيمة المضافة عن قطاع الصناعة (MVA).
- **المعنوية الكلية:** من خلال النموذج نجد أن قيمة إختبار F المحسوبة بلغت (2.64) وهي معنوية عند مستوى دلالة 5% أي أن النموذج كلياً معنوي.
- **جودة التوفيق:** بلغت قيمة معامل التحديد (0.08) أي أن المتغيرات المستقلة تساهم في تفسير معدل النمو الإقتصادي بنسبة قدرها 08% أما النسبة المتبقية 92% فهي مفسرة من قبل متغيرات أخرى لم يتم إدراجها بالنموذج أو عوامل عشوائية أخرى.

02- نموذج التأثيرات الثابتة: يتم التقدير في هذا النموذج بناء على إعطاء ثابت يختلف بين كل مجموعة بيانات مقطعية (دولة).

الجدول رقم 05: (تقدير نموذج التأثيرات الثابتة).

المتغيرات	المعاملات	الانحراف المعياري	t-Stat	Prob.
SVA	0.253863	0.171144	1.483331	0.1410
MVA	- 0.020349	0.175990	-0.115627	0.9082
AVA	1.028591	0.716469	1.435639	0.1541
EXPO	0.181029	0.084966	2.130593	0.0355
C	27.68967	15.94252	1.736844	0.0854
معامل التحديد	0.114296	Durbin-Watson stat		2.31193 6
معامل التحديد المصحح	0.037649			
F-stat	1.491191			
Prob(F-stat)	0.160822			

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على مخرجات 10 EViews

من خلال نموذج التأثيرات الثابتة المقدر يمكن استنتاج ما يلي:

- **معنوية المعلمات:** من المعادلة المقدر نجد أن جميع المتغيرات غير معنوية بدرجة حرية 5% بإستثناء متغير إجمالي الصادرات.
- **المعنوية الكلية:** من خلال النموذج نجد أن قيمة إختبار F المحسوبة بلغت (1.49)، وهي غير معنوية عند مستوى معنوية 5% أي أن النموذج كليا غير معنوي من الناحية الإحصائية.
- **جودة التوفيق:** أي أن المتغيرات المستقلة تساهم في تفسير معدل النمو الإقتصادي بنسبة قدرها 11% أما النسبة المتبقية 89% فهي مفسرة من قبل متغيرات أخرى لم يتم إدراجها بالنموذج.

03- نموذج التأثيرات العشوائية: يتكون الثابت في نموذج التأثيرات العشوائية من الثابت الخاص بكل مجموعة بيانات مقطعية بالإضافة الى المركبة العشوائية.

الجدول رقم 06: (تقدير نموذج التأثيرات العشوائية).

المتغيرات	المعاملات	الانحراف المعياري	t-Stat	Prob.
SVA	0.171712	0.075441	-2.276112	0.0248
MVA	-	0.086809	-1.572152	0.1188

	0.136476			
AVA	0.663373	0.294154	-2.255185	0.0261
EXPO	0.212887	0.078708	-2.704759	0.0079
C	16.60123	7.843866	2.116460	0.0366
معامل التحديد	0.188595	Durbin-Watson stat		2.25827
				7
معامل التحديد المصحح	0.155149			
F-stat	2.648885			
Prob(F-stat)	0.037139			

المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على مخرجات 10 EViews

من خلال نموذج التأثيرات العشوائية المقدر يمكن استنتاج ما يلي:

- **معنوية المعلمات:** من المعادلة المقدرة نجد أن جميع المتغيرات معنوية عند مستوى الدلالة 5%، على إعتبار أن القيم الإحتمالية لإحصائية ستودنت (Prop-t_{stat}) أقل من (0.05) بإستثناء القيمة المضافة عن قطاع الصناعة (MVA).
- **المعنوية الكلية:** من خلال النموذج نجد أن قيمة اختبار F المحسوبة بلغت (2.64) وهي معنوية عند مستوى دلالة 5% أي أن النموذج كلياً معنوي ومقبول من الناحية الإحصائية.
- **جودة التوفيق:** بلغت قيمة معامل التحديد 0.18 أي أن المتغيرات المستقلة تساهم في تفسير تغيرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 18% أما النسبة المتبقية 82% فهي مفسرة من قبل متغيرات أخرى لم يتم إدراجها بالنموذج.

ثالثاً: إختبارات المفاضلة بين النماذج:

بعد تقدير النماذج الثلاث (نموذج الانحدار التجميعي، ونموذج التأثيرات الثابتة، ونموذج التأثيرات العشوائية)، نقوم بالمفاضلة بينها عن طريق إختيار النموذج الأنسب للبيانات المدرجة في الدراسة وذلك بإستخدام بعض الإختبارات الإحصائية.

01- إختبار مضاعف لاغرانج LM Breusch-Pagan

بالإعتماد على برنامج 10 EViews تم إجراء الإختبار الذي يختبر وجود آثار فردية من عدمه في النماذج المقدرة سلفاً ويرتكز على الفرضيات التالية:

- **فرضيات إختبار لاغرانج.**

$$H_0 \left\{ \begin{array}{l} \text{نموذج الإنحدار التجميعي هو الملائم} \\ \text{نموذج التأثيرات الثابتة أو العشوائية هو الملائم} \end{array} \right.$$

الجدول رقم 07: (إختبار مضاعف لاغرانج).

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Probability in ()			
Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	1.305185	4.967991	6.273176
	(0.2533)	(0.0258)	(0.0123)

المصدر : من إعداد الباحثين بالإعتماد على مخرجات 10 EViews

تظهر نتائج الإختبار أن القيمة الإحصائية للإختبار بلغت (B-P = 6.27) وهي معنوية عند مستوى الدلالة 5% بإعتبار أن القيمة الخرجة لهذا الإختبار (0.03) وهي أقل من (0.05)، ومن خلال الجدول السابق يمكن قبول الفرضية البديلة وبالتالي المفاضلة بين نموذجي التأثيرات الثابتة والعشوائية من خلال إختبار هوسمان.

02- إختبار Hausman

• فرضيات إختبار Hausman:

$$H_0 \left\{ \begin{array}{l} \text{نموذج الأثار العشوائية هو الملائم} \\ \text{نموذج التأثيرات الثابتة هو الملائم} \end{array} \right.$$

الجدول رقم 08: (نتائج إختبار Hausman).

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	2.085668	4	0.7200

المصدر : من إعداد الباحثين بالإعتماد على مخرجات 10 EViews

إن القيمة الإحتمالية لهذا الإختبار هي (Prop- Chi-Sq. Statistic = 0.72 > 0.05)، بالتالي رفض قبول فرض العدم (نموذج التأثيرات العشوائية هو الملائم)، ورفض الفرض البديل الذي ينص على أن (نموذج التأثيرات الثابتة هو الملائم).

من خلال نموذج التأثيرات العشوائية المقدر نجد أن إشارة كل المعلمات المرتبطة بالمتغيرات الإقتصادية الكلية كانت موجبة وبالتالي فالعلاقة طردية بين معدل النمو وكل من حجم الصادرات والقيمة المضافة في قطاعي الخدمات والزراعة وهي نتيجة مقبولة من الناحيتين الإقتصادية والإحصائية لأن هذه المتغيرات معنوية في نموذج التأثيرات

العشوائية، أما في ما يخص المعلمة المرتبطة بالقيمة المضافة لقطاع الصناعة فقد كانت إشارتها سالبة ولكنها غير معنوية إحصائياً وبالتالي لا يمكن الأخذ بها في عملية التحليل، وفي ما يلي بعض النتائج المستقاة من نموذج التأثيرات العشوائية المقدر .

- كلما زادت القيمة المضافة في قطاع الفلاحة بـ 100% إرتفع معدل النمو الاقتصادي بـ 66 % .
- كلما زادت القيمة المضافة في قطاع الخدمات بـ 100% إرتفع معدل النمو الاقتصادي بـ 17 % .
- كلما زاد حجم الصادرات بـ 100% إرتفع معدل النمو الاقتصادي مؤشر الرفاهية بـ 21 % .

من خلال النتائج الخاصة بتقدير نموذج التأثيرات العشوائية يمكن قبول النموذج من الناحية الاقتصادية بإعتبار أن النظرية الاقتصادية تتوافق والنتائج المتحصل عليها، حيث أن زيادة كل من القيمة المضافة في قطاعي الفلاحة والخدمات وذلك لعدة إعتبارات يمكن إيجاز بعضها في التالي:

- تركيز أغلب دول العينة على القطاع الفلاحي نظراً للتأخر الذي تعرفه في هذا المجال وإرتفاع حجم وارداتها من المنتجات الفلاحية المختلفة، وأثر ذلك على نزيف العملة الصعبة التي تساهم بشكل مباشر في تراجع معدلات النمو الاقتصادي بإعتبارها نفقات إستهلاكية، وبالتالي فإن زيادة القيمة المضافة في القطاع الزراعي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
- فيما يخص القيمة المضافة في قطاع الخدمات فهي أيضاً تساهم بصورة إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة عموماً ومعدلات النمو بشكل خاص، ونخص بالذكر الدور الذي تلعبه السياحة كمصدر قوي للدخل في بعض دول العينة، وبالتالي فزيادة القيمة المضافة في هذا القيمة مهمة جداً في رفع معدلات النمو وإستدامتها في دول العينة.

إن مصدر الاختلاف بين دول العينة في أثر تنوع مصادر الدخل على النمو الاقتصادي هو العنصر العشوائي بإعتبار أن العينة مأخوذة بشكل عشوائي وبالتالي فإن معلمة الثابت تتكون من الأثار العشوائية الخاص بكل فرد من أفراد العينة والثابت الكلي للتقدير للنموذج ككل (الخطأ المركب)، يمكن تفسير هذه النتائج على أساس طبيعة وخصوصية كل دولة في عينة الدراسة، وبالتالي فإن في إقتصاديات هذه الدول بالإضافة إلى عوامل سياسية وإجتماعية تتحكم في هذه الإقتصاديات تختلف من بلد لآخر تبعاً لظروف هذا البلد.

خاتمة.

هدف البحث إلى تحليل أثر التنوع في مصادر الدخل على النمو الإقتصادي في بعض دول المينا خلال الفترة الزمنية 2000 - 2018، وذلك بإستعمال نماذج البانل في الدراسة القياسية، بالإعتماد على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع والقيم المضافة لكل من قطاعات الخدمات، الزراعة والصناعة وإجمالي الصادرات خارج المحروقات كمتغيرات مستقلة.

حيث أظهر التحليل الساكن لنموذج بيانات البانل أن نموذج التأثيرات العشوائية هو الملائم للدراسة، أي أن مصدر الإختلاف يعود إلى العنصر العشوائي الذي يحدد نوع الفروقات، وأن كل من حجم الصادرات والقيم المضافة في قطاعي الخدمات والزراعة كان لها تأثير معنوي على معدل النمو الاقتصادي في هذه الدول، بينما القيمة المضافة في قطاع الصناعة لم يكن لها تأثير معنوي، في حين بلغت القدرة التفسيرية للنموذج المفضل 18% وهي منخفضة نسبيا وذلك راجع الى الضعف في تنوع مصادر الدخل في اغلب دول العينة والنسبة المتبقية تعني أن هناك متغيرات أو عوامل أخرى تؤثر تؤثر في مستويات النمو الاقتصادي غير مدرجة في النموذج.

المراجع

1. سفيان قمومية. (2017). رؤوس الأموال الأجنبية ودورها في النمو الإقتصادي - دراسة قياسية تحليلية مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب. النشر الجامعي الجديد.
2. ضياء النازور. (2019). أهم قضايا الموارد الإقتصادية والتنوع الإقتصادي. الإسكندرية مصر: دار التعليم الجامعي.
3. محمد عبد العزيز عجيمة، و إيمان عطية ناصف. (2003). التنمية الإقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، قسم الإقتصاد، كلية التجارة. الإسكندرية.
4. محمد مدحت مصطفى، و سهير عبد الظاهر أحمد. (1999). النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الإقتصادية. مطبعة الإشعاع الفنية.
5. محمود يونس وأخرون. (2000). مبادئ الإقتصاد الكلي. الإسكندرية مصر، دار الجامعة.
6. ممدوح عوض الخطيب. (2014). التنوع والنمو الإقتصادي السعودي.، المؤتمر الاول لكليات إدار الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي الرياض، المملكة العربية السعودية.
7. YAO, YING., & YAO, JIAXIONG. (2019). IMF WORKING PAPER , SEBTEMBER 2019.